

O'QUVCHILARDA IXTIROCHILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Yangibayeva Qunduzoy

TerDPI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148328>

Dunyo ta'lim tizimidagi Kreativ tendensiyalar axborotlashgan jamiyatda ta'lim oluvchilarni ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirishning konseptual va amaliy aspektlarini takomillashtirishda tatbiq etilgan. (YUNESKO)ning "Barcha uchun ilmiy va texnologik savodxonlik" Xalqaro loyihasi (International project on scientific and technological literacy for all)¹ da ta'limning global vazifalarini amalga oshirish texnologik dunyoqarash, texnologik savodxonlik, ixtirochilik qobiliyatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilib, o'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirishda kreativ yondashuvlarni amaliyotga samarali tatbiq etish imkoniyatlarini takomillashtirishga alohida e'tibor berilmoqda.

Jahonda maktab o'quvchilarining mustaqil ijodiy fikrlashi asosida ularda ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirishda texnologik bilimlarning ahamiyatini oshirish, ta'lim jarayonida STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) yondashuvini qo'llash bo'yicha tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Kreativ yondashuv asosida texnologiyani o'qitishda mehnat ob'yektini tanlash va o'quv jarayonini tashkil etishning faol shakllari, texnologiya va amaliy ishlar elementlaridan tizimli foydalanish, texnologiya fanidan ta'lim berish jarayonida milliy dastur hamda o'quv fanining axborot-metodik ta'minotini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda.

Respublikamizda ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, uzluksiz ta'lim, jumladan, maktab va professional ta'lim o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash yo'lida amda ta'lim jarayoni samaradorligi ortishiga zamin yaratildi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq, yuqori malakali kadrlar tayyorlash" ustuvor vazifa sifatida belgilab berildi. Natijada, Kreativ yondashuv asosida maktab o'quvchilarida ixtirochilik qobiliyatlarini real hayotiy sharoitlar va turli mehnat faoliyati muhitida shakllantirish metodikasini takomillashtirish imkoniyatlari kengaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni, 2017 yil 30 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq

¹Scientific and Technological literacy for all. Materials from the UNESCO-ICASE-CSEC Delhi Workshops.

ta'limi vazirligining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3304-sonli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi va hayotga tatbiq etilishiga mazkur dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsad vazifalari:

O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirishdan iborat.

Kreativ ta'lim sharoitida o'quvchilarni kompleks qobiliyatlarini rivojlantirish hamda umumiy va kasbiy ta'lim bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash;

o'quvchilarni texnologiya fanidan ta'lim mashg'ulotlari jarayonida o'quv-mehnat faoliyati mazmuniga qo'yilgan talablar asosida ularning sub'yektiv mehnat tajribasi komponentlarini aniqlash;

o'quvchilar kompleks qobiliyatlarini rivojlantirishdarajasini sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi texnologiya o'quv fanining Kreativ axborot-metodik tizimini takomillashtirish;

texnologiya darslarida o'quvchilarning o'quv-mehnat faoliyatini tashkil etish hamda kasb egallashga kompleks qobiliyatlarini rivojlantirishning mantiqiy-mazmuni anglatuvchi modelini ishlab chiqish va takomillashtirish.

Tadqiqotning ob'yekti O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish jarayoni.

Tadqiqotning predmeti O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish ning mazmuni, shakl, metod va vositalari.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda falsafiy, psixologik va pedagogik adabiyotlardagi mavzuga doir ma'lumotlarni qiyosiy o'rganish hamda tahlil qilish; davlat ta'lim standarti, o'quv rejalari va dasturlari, darslik va o'quv-metodik qo'llanmalarni o'rganish; ijtimoiy-pedagogik (kuzatish, suhbat, anketa, so'rov, test); pedagogik tajriba-sinov; natijalarni matematik-statistik qayta ishlash va umumlashtirish metodlaridan foydalanish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

o'quvchilarni kompleks texnologik tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari fundamentallik, istiqbollilik, uzluksizlik, integratsiya tamoyillariga ustuvorlik berish asosida takomillashtirish;

kompleks texnologik tayyorlash tizimi (dasturiy ta'minot va ochiq ta'lim resurslari)ning mantiqiy-mazmuniy modeli o'quvchilar o'quv-mehnat faoliyatini

texnologiya faniningko'p bosqichli va ixtisosli uzluksiz amaliy yo'naltirilgan o'qitishning variativligini ta'minlash asosida takomillashtirish;

o'quv axborotini amaliy-ko'rgazmali, izchil-mantiqiy foydali mexnat tarzida havola etish metodikasi o'quvchilarni ixtirolik qobiliyatlarini shakllantirishga tayyorlashdagi vositalar (anketalar, testlar, amaliy vazifalar, nazorat topshiriqlari)ni buyurtmachining talablari bilan optimallashtirish asosida takomillashtirish;

texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning reproduktiv-taqlidiy, algoritmik, evristik (sub'yektiv-ijodiy) va amaliy tayyorgarlik xamda tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini kreativ fan portalini rivojlantirish asosida kompleks texnologik tayyorlash jarayonining pedagogik imkoniyatlari kengaytirish.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

Texnologiya fanidan o'quvchilarini ixtirochilik qobiliyatlarini samarali shakllantirishning metodik asoslaridan umumiy o'rta ta'lim maktablari dars jarayonida, amaliy mashg'ulotlarida, texnik ijodkorlik uylarida va boshqa bolalar ijodiyo markazlarida foydalanish mumkin;

“Umumta'lim maktab o'quvchilarida ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha” metodik tavsiyalar va ko'rsatmalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etish;

tadqiqotning nazariy g'oyalari va amaliy ishlanmalaridan texnologiya fanidan ta'lim jarayonlarini axborotlashtirish, mazmunini takomillashtirish, o'quv rejaları, o'quv dasturlari, darsliklar, metodik qo'llanmalarni yaratish, texnologiya fani bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar yaratish.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi erishilgan natijalarni o'zida aks ettirgan respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy-uslubiy va ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plamlari, OAK ro'yxatidagi jurnallar hamda xorijiy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar, ushbu muammo bo'yicha o'tkazilgan anketa so'rovlari, xulosalar, taklif hamda tavsiyalar ishning amaliyotda joriy etilgani va olingan natijalarning vakolatli tashkilotlar tomonidan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati kreativ yondashuv asosida o'quvchilarida ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan komponentlarning ishlab chiqilgani hamda o'sish darajasini belgilovchi mezonlar taklif etilganligi bilan xarakterlanadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun "Texnologiya" fani portali yaratilganligi hamda dasturiy ta'minot va ochiq ta'lim resurslari bilan takomillashganligi va ulardan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida foydalanish ijobiy ko'rsatkichga olib borishi bilan belgilanadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.O'zbekiston Respublikasi VM ning 2022-yil 3-oktyabrdagi 558-sonli Qarori.
<https://lex.uz/doss/-6221555>
- 2.Muxliboev M.Q. Developing Studens' sompetense in Rationalization and Ingenuity through TRIZ Technologies Ssiense promotion zamonaviy falsafa, ijtimoiy va gumanitar fanlarni rag'batlantirish" ssiensepromotion.uz 2024.05.30
- 3.Muxliboev M.Q. "Iqtidorli talabalarning texnik ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda texnologiya fanlari kompetensiyalari o'zviyiligini o'rganishning ilmiy metodik tahlili". Fan, texnika va ta'limda innovatsion texnologiyalar: muammo va yechimlar»mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman.
4. Muxliboyev M.Q. O'quvchilarning texnik ijodkorligini rivojlantirishda triz texnologiyasidan foydalanishning afzalliklari ILIM hám JÁMIYET Ilimiy-metodikaliq jurnal.Nukus- 2024//6..95-96 bb.
5. Fayziyeva M.M. Maktabgacha ta'limda metodik faoliyatni tashkil etishga qo'yiladigan zamonaviy talablar. ScienceInnovation.INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL.2024. 666-668 bet
6. Eshonqulova Ma'suda Xabibovna (PhD), GulDU o'qituvchisi.1.Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi

